

ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Каххаров Абдурахим Абдубаннаевич¹

¹Наманганский инженерно-строительный институт, декан факультета промышленной информатизации, доктор философских наук, тел.: +99897-230-50-90, e-mail: a.a.qahharov@mail.ru

Джураева Дилдора Умаржоновна²

²Наманганский инженерно-строительный институт, стажер-преподаватель кафедры охраны труда и экологии Наманганского инженерно-строительного института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7298079>

Абстрактный: Химия — одна из естественных наук, изучающая всю Вселенную, ее чрезвычайно разнообразные формы и различные явления, происходящие во Вселенной. Эта статья посвящена изучению химии и ее важности в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: химия, почва, органическая химия, химикаты, микроэлементы, минеральные удобрения.

Химия – необходимая наука для нас во всех областях. Например, недостаточно добывать природные ресурсы. То есть не всегда добывается в чистом виде. Откопав его, надо сначала определить, что это такое, узнать его составные части и очистить. Эта наука нужна нам не только для работы с окаменелостями, но и для текстильной, медицинской, фармацевтической, аграрной областей и т.д. Вся природа, вся вселенная объективно существует вне человеческого сознания и независимо от его сознания. Вселенная состоит из материи, все эти вещи — разные типы материи, которые всегда движутся. Задачи химии следующие:

Производство веществ, необходимых для обеспечения человеческого общества продуктами питания.

- а) поставка минеральных удобрений, необходимых для производства продуктов питания, производства новых удобрений;
- б) производство ядохимикатов для борьбы с болезнями растений и проведение новых исследований в этой связи;
- в) изучение роли микроэлементов в развитии растений и кормовых культур.

для обеспечения общества одеждой:

- а) производство химических волокон;
- б) производство искусственной кожи;
- в) производство резины и резинотехнических изделий;
- ж) производство красок;

г) производство различных полимеров (пластмасс);

Решение экологических проблем среды обитания человека.

- разработка различных лекарственных средств для защиты здоровья людей.
- производство строительных материалов и проведение новых исследований в этой области.
- производство различных моющих средств.
- решение проблем получения металлов и их сплавов, создания новых видов сплавов.
- производство нефтепродуктов.

Из вышеизложенного видно, что значение науки химии чрезвычайно велико, поэтому каждый специалист, изучая химию, глубже ощущает необходимость этой науки.

Узбекистан славится своими подземными ресурсами, в его недрах найдены почти все элементы периодической системы Менделеева.

К настоящему времени выявлено более 2700 перспективных мест с различными месторождениями полезных ископаемых и ресурсами. В этих рудниках имеется около 100 видов минерального сырья, более 60 из них задействованы в добыче, разведано более 900 рудников, из которых запасы составляют 970 миллиардов долларов США.

Общий потенциал минерально-сырьевой базы Узбекистана оценивается в 3,3 триллиона долларов США. Обследовано 155 перспективных месторождений нефти и газоконденсата, природного газа, более 40 месторождений драгоценных металлов, 40 месторождений цветных, редких и радиоактивных металлов, 15 месторождений горнохимического сырья.

Ежегодно из рудников республики извлекается полезных ископаемых на сумму около 5,5 миллиардов долларов и к ним добавляются новые запасы на сумму 6,0-7,0 миллиардов долларов. Узбекистан занимает ведущее место в мире по подтвержденным запасам ряда полезных ископаемых, таких как Au, U, Cu, природный газ, W, калийные соли, фосфориты, каолины.

Агрохимическая служба - научно-производственная система оказания агрохимической службы сельскому хозяйству для эффективного и рационального использования удобрений и других химических средств в сельском хозяйстве и животноводстве. Агрохимическая служба в Узбекистане началась с создания агрохимических лабораторий в МТС

(1931 г.). В республике с 1997 года услуги по поставкам минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста, мелиорантов, минеральных удобрений сельскому хозяйству осуществляет государственно-акционерное объединение «Узагрокиётаминот» в рамках «Ассоциация «Узкимёсаноат».

Республиканский центр защиты растений и агрохимических исследований осуществляет мониторинг, изучение и протозоофилию болезней и вредителей растений, оказание услуг населению и сельскохозяйственным предприятиям по защите растений, борьбе с саранчой.

Использованная литература:

1. Kakhharov A.A. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p.

2. Kahharov A.A Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of "descriptive geometry and engineering graphics" with the help of modern computer graphics. International congress on modern education and integration. Vol.5 Special Issue.

<http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1178>

3..Қаҳҳаров А. А., Акбаров Б. ГРАФИК ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНТЕНСИВ УСУЛЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 1. – С. 402-408.

4. Каххаров А.А. Г.Тубаев, Г.Махкамов Занимательные задачи на уроках черчения в 8 классе. Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 06 (18) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://nauka-rastudent.ru/18/2765>

5. Каххаров А.А., Мансуров А. Автоматизация и составление тестов по предмету начертательная геометрия и инженерная графика. Журнал «Science Time»: материалы Международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества за март 2016 года. – Казань, 2016. Science Time,–2016,–№3(27). 224-228 с

6. Kahharov A. A. Intensive Methods of Developing Students' Spatial Imagination in the Teaching of Graphic Sciences //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 11885-11892.

7. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.

8. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
9. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 1-4.
10. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
11. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
12. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *ЭКОНОМИКА*, 55-57.
1. 13. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.

